

ANÁLISE ESPACIAL DA FREQUÊNCIA ESCOLAR POR FAIXA ETÁRIA NO ESTADO DO PIAUÍ

LUIS GUSTAVO MENESES PEREIRA¹

AMANDA BEZERRA MATIAS²

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI

Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento - CSTGEO

Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia, Teresina, Piauí

lg178400@gmail.com, amanda.matias@ifpi.edu.br

RESUMO – Este estudo analisa os padrões espaciais da frequência escolar no estado do Piauí, com foco nas desigualdades territoriais por faixa etária. A frequência escolar é um dos principais indicadores de acesso à educação e, quando analisada regionalmente, revela desigualdades estruturais persistentes. A pesquisa utilizou dados do Censo Demográfico do IBGE (2022), processados e especializados no QGIS, com posterior análise estatística no GeoDa. Foram calculados o Índice de Moran Global e os Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA) para identificar autocorrelação espacial e agrupamentos significativos. Os resultados mostram que o Piauí apresentou taxa bruta de frequência escolar superior à média nacional (28,05% contra 26,46%), porém com forte heterogeneidade municipal. Os hot spots de alta frequência concentram-se no sul e centro-norte do estado, enquanto os cold spots predominam no sudeste e leste. As desigualdades são mais acentuadas em faixas etárias críticas, como a primeira infância (0–5 anos) e a juventude (15–24 anos). A comparação com os dados de 2010 revelou que os padrões espaciais se tornaram menos intensos, embora ainda persistam. Os resultados evidenciam a importância do uso de técnicas de análise espacial para subsidiar políticas públicas mais eficazes e territorializadas, capazes de reduzir desigualdades educacionais e promover maior equidade.

ABSTRACT – This study analyzes the spatial patterns of school attendance in the state of Piauí, Brazil, with a focus on territorial inequalities across age groups. School attendance is one of the main indicators of access to education and, when analyzed regionally, reveals persistent structural disparities. The research used data from the IBGE 2022 Census, processed and spatialized in QGIS, followed by statistical analysis in GeoDa. The Global Moran's I and the Local Indicators of Spatial Association (LISA) were calculated to identify spatial autocorrelation and significant clusters. The results show that Piauí presented a gross school attendance rate higher than the national average (28.05% versus 26.46%), but with strong municipal heterogeneity. High-frequency hot spots are concentrated in the southern and central-northern regions of the state, while low-frequency cold spots predominate in the southeast and east. Inequalities are more pronounced in critical age groups, such as early childhood (0–5 years) and youth (15–24 years). A comparison with 2010 data revealed that spatial patterns have become less intense, although they still persist. The findings highlight the importance of using spatial analysis techniques to support more effective and territorially targeted public policies capable of reducing educational inequalities and promoting greater equity.

1 INTRODUÇÃO

A frequência escolar é um dos principais indicadores utilizados para avaliar o acesso à educação e o cumprimento do direito à escolarização, garantido pela Constituição Federal. O artigo 208, inciso I, assegura a educação básica obrigatória e gratuita para crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos, enquanto o inciso IV garante a educação infantil em creche e pré-escola até os 5 anos. O artigo 214 estabelece o Plano Nacional de Educação como instrumento para a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino e promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico do País (Brasil, 1988).

A frequência escolar é, ainda, um fator determinante para o desempenho acadêmico e um indicador essencial para a gestão educacional, utilizado para fins legislativos, pedagógicos e financeiros. Estudos demonstram que políticas públicas que atrelam benefícios à frequência mínima escolar, como o extinto Programa Bolsa Escola (BRASIL, 2001) e o atual Programa Bolsa Família (PBF) (Brasil, 2004), foram capazes de aumentar significativamente as taxas de

frequência e combater a evasão escolar, especialmente entre as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Santos et al., 2025). Essa vinculação entre benefícios sociais e frequência escolar visa romper o ciclo intergeracional da pobreza, garantindo às novas gerações maiores oportunidades por meio da educação (Campello; Neri, 2013).

Neste contexto, a utilização de técnicas de análise espacial em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) oferece suporte importante à gestão pública, ao permitir a identificação de padrões territoriais e a definição de áreas prioritárias para intervenção. O SIG possibilita aperfeiçoar a atualização e a interpretação de dados, uma vez que a realidade educacional está sujeita a contínuas mudanças (Moura, 2014). A gestão escolar baseada em dados espaciais fornece aos gestores subsídios para decisões mais eficazes sobre onde e como alocar recursos para reduzir desigualdades regionais (Santos et al., 2025).

Assim, a presente pesquisa investigou a distribuição espacial da taxa bruta de frequência escolar no Piauí, considerando as faixas etárias 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 14 anos, 15 a 17 anos, 18 a 24 anos e 25 anos ou mais. Os dados foram processados e espacializados no software QGIS, com elaboração de mapas temáticos por município, e analisados estatisticamente no GeoDa, por meio do Índice de Moran Global e dos Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA). Esses métodos possibilitaram identificar padrões de autocorrelação e agrupamentos espaciais significativos, delimitando regiões de maior e menor desempenho educacional, além de outliers que exigem investigação específica.

2 METODOLOGIA

Este estudo tem como objetivo avaliar a autocorrelação espacial da frequência escolar nos municípios do estado do Piauí, utilizando dados do Censo Demográfico de 2022, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da plataforma SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). Como análise complementar, também foi considerada a taxa bruta de frequência escolar total referente ao Censo Demográfico de 2010, permitindo observar possíveis mudanças temporais na distribuição espacial da frequência escolar ao longo da última década.

Os dados foram extraídos da tabela “Taxa bruta de frequência escolar, segundo os grupos de idade, o sexo e a cor ou raça, para os 224 municípios do Piauí. As variáveis analisadas foram:

- Taxa bruta de frequência escolar total.
- Taxa bruta de frequência escolar para homens.
- Taxa bruta de frequência escolar para mulheres.
- Taxas por grupos etários: 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, 6 a 14 anos, 15 a 17 anos, 18 a 24 anos e 25 anos ou mais.

A taxa bruta de frequência escolar (TBFE) é definida como a razão entre o número de pessoas que frequentam escola, em determinado grupo populacional, e o número total de pessoas desse grupo, multiplicada por 100, expressando o percentual de escolarização daquele segmento populacional. Sua fórmula é dada pela seguinte equação:

$$TBFE = \left(\frac{\text{Número de pessoas do grupo que frequentam escola}}{\text{População residente total do grupo}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Para o tratamento e a espacialização inicial dos dados, foi utilizado o software QGIS 3.36.3 por meio do qual foram elaborados mapas temáticos cloropléticos para cada uma das variáveis. Os valores municipais foram classificados em intervalos determinados pela técnica de quebras naturais (Jenks), que busca minimizar a variabilidade dentro dos grupos e maximizar a variabilidade entre os grupos, resultando em uma divisão dos dados mais aderente às suas distribuições reais e evidenciando padrões e desigualdades mais claramente.

A análise estatística espacial foi conduzida no software GeoDa, empregando o Índice de Moran Global, para testar a hipótese de dependência espacial e verificar a presença de autocorrelação espacial nos dados. E para apontar agrupamentos locais (*clusters*) e *outliers* espacialmente significativos, foi aplicado o Indicadores Locais de Associação Espacial (*Local Indicators of Spatial Association - LISA*), também conhecidos como Moran Local. Este indicador é empregado para verificar se os valores da variável de interesse se distribuem de forma aleatória no território ou se exibem um padrão de agrupamento ou dispersão. Um valor positivo e estatisticamente significativo do Índice de Moran Global sugere que municípios com características similares tendem a se agrupar espacialmente, enquanto um valor próximo de zero indica ausência de autocorrelação espacial. (Luzardo et al., 2017, p.2)

Na construção da matriz de vizinhança espacial, foi adotado o critério da rainha (*queen contiguity*), que considera como vizinhos todos os municípios que compartilham pelo menos um vértice ou lado em comum. Esse critério é considerado mais adequado para áreas com unidades de tamanhos e formatos irregulares, como os municípios do Piauí, pois capta de forma mais completa as interações espaciais possíveis, não se limitando apenas ao contato por fronteiras lineares (como no critério da torre ou *rook*). O método da rainha é particularmente importante para capturar a

estrutura de dependência espacial entre as observações, garantindo que a autocorrelação espacial seja devidamente identificada mesmo em casos de vizinhança mínima.

Todas as análises consideraram como unidade geográfica de estudo os municípios piauienses, com base na malha municipal oficial do IBGE para o ano de 2022. A inclusão dos dados de 2010 permite a comparação temporal da frequência escolar no estado, possibilitando constatar tendências ou persistências espaciais das desigualdades educacionais ao longo dos últimos dez anos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da frequência escolar no estado do Piauí revela padrões que diferem da média nacional em vários aspectos. No comparativo geral, o Piauí apresentou em 2022 uma taxa bruta total de frequência escolar de 28,05%, superior à média brasileira de 26,46%, evidenciando um cenário de escolarização relativamente mais favorável. Essa vantagem é observada tanto entre os homens, com 28,18% no Piauí ante 26,92% no Brasil, quanto entre as mulheres, com 27,93% frente a 26,02%, indicando equilíbrio de gênero no acesso à educação.

Ao detalhar as taxas por faixa etária e sexo, torna-se evidente que as desigualdades variam ao longo do ciclo educacional. Na primeira infância (0 a 3 anos), a frequência escolar ainda é baixa, embora ligeiramente mais elevada para as meninas. Já a partir dos 4 anos, com a obrigatoriedade da pré-escola, observa-se uma universalização expressiva, alcançando quase 95% no Piauí. No Ensino Fundamental (6 a 14 anos), o estado atinge cobertura próxima de 99%, superando ligeiramente a média nacional.

Esses elevados percentuais de frequência podem ser parcialmente atribuídos ao impacto dos programas sociais do governo, como o Programa Bolsa Família, que tem desempenhado um papel importante na redução do analfabetismo no Nordeste. As pesquisas de Silva e Paes (2019) evidenciam os efeitos positivos dessas políticas sobre indicadores básicos, como a educação, o acesso à água e ao saneamento.

Embora a escola pública e democrática deva garantir um ambiente seguro, higiênico e confortável para que os alunos possam progredir em seus estudos, a realidade em diversas redes escolares brasileiras está longe desse ideal. Paradoxalmente, enquanto o sistema educacional impõe a assimilação de conteúdo curricular e exige alta performance em avaliações externas, muitas escolas falham em proporcionar o básico. Requisitos fundamentais para a saúde e bem-estar dos estudantes, como o acesso à água potável, a coleta de lixo eficiente e instalações sanitárias adequadas, frequentemente não são garantidos, comprometendo diretamente o aprendizado e o desenvolvimento integral dos alunos. (Souza, Rodrigo Gustavo de; Silva, José de Ribamar Sá, p. 2)

A partir do Ensino Médio (15 a 17 anos), a frequência começa a declinar, embora o Piauí mantenha resultados superiores aos do país como um todo, com 87,89% no total, e pequenas diferenças entre os sexos. Entre jovens de 18 a 24 anos, essa queda se intensifica, mas nota-se uma maior presença feminina na escola, com 32,63% contra 27,63% para os homens. Na faixa de 25 anos ou mais, as taxas são residuais, mas com leve predominância feminina.

Esses padrões são ilustrados na Figura 1, que apresenta a taxa bruta de frequência escolar por faixa etária e sexo para o estado do Piauí em 2022. O gráfico evidencia a universalização praticamente alcançada no Ensino Fundamental, a queda progressiva a partir do Ensino Médio e a vantagem feminina nas faixas mais avançadas de idade, apontando para uma maior permanência das mulheres nos níveis superiores de escolaridade.

Figura 1 – Taxa Bruta de Frequência Escolar (%) por Faixa Etária e Sexo no Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

Observando a dimensão espacial desses resultados, o mapa coroplético da taxa bruta de frequência escolar total no Piauí (Figura 2) revela fortes desigualdades entre os municípios, com valores variando de 20,6% a 38,9%. Notam-se áreas de maior concentração de altas taxas no extremo sul e em porções do centro-norte, enquanto os menores valores estão espalhados por municípios do leste e centro-norte. Entre os municípios com taxas mais elevadas, destacam-se Redenção do Gurguéia, Parnaaguá, Riacho Frio, São José do Peixe, Santo Antônio dos Milagres, Buriti dos Montes, Nossa Senhora dos Remédios e Joca Marques, todos pertencentes à classe superior da distribuição, acima de 34,3%.

Figura 2 – Mapa coroplético da taxa bruta de frequência escolar total — Piauí — 2022.

Fonte: Os autores (2025).

A análise de autocorrelação espacial global confirma a não aleatoriedade desses padrões. O Índice de Moran Global para a taxa total foi de 0,245, indicando autocorrelação espacial positiva moderada, como mostra o Diagrama de Espalhamento de Moran (Figura 3). A significância estatística desse resultado foi avaliada por meio de um teste de permutação com 999 repetições, obtendo-se um pseudo-p = 0,001, o que permite rejeitar a hipótese nula de aleatoriedade na distribuição espacial das taxas.

Figura 3 – Diagrama de dispersão de Moran para a taxa total.

Fonte: Os autores (2025).

Em nível local, a aplicação dos Indicadores Locais de Associação Espacial (Figura 4) aprofundou a compreensão dos padrões de autocorrelação, identificando agrupamentos estatisticamente significativos e *outliers*. O mapa de clusters LISA evidencia a presença marcante de *hot spots* (*clusters Alto-Alto*), representados em vermelho, que sinalizam aglomerados de municípios com elevada taxa bruta de frequência escolar, localizados principalmente nas regiões sul e centro-norte do estado. Em contrapartida, são observados os *cold spots* (*clusters Baixo-Baixo*), indicados em rosa, que concentram municípios com taxas de frequência escolar consistentemente baixas, distribuídos predominantemente no sudeste e leste do Piauí. Além desses agrupamentos, foram detectados ainda 5 municípios classificados como *Low-High* e 8 como *High-Low*, considerados *outliers* espaciais por destoarem do padrão dos municípios adjacentes, sugerindo a necessidade de análises adicionais para elucidar os fatores contextuais que explicam essas discrepâncias locais.

Figura 4 – Mapa LISA para a taxa total.

Fonte: Os autores (2025).

A análise da frequência escolar por sexo revelou padrões espaciais distintos, embora relacionados ao padrão geral observado para a população total. Entre os homens, a distribuição espacial apresenta similaridade com a configuração geral (Figura 6), mas com intensidade ligeiramente menor. O Índice de Moran Global para os homens foi de 0,201, estatisticamente significativo ($pseudo-p = 0,001$), indicando autocorrelação espacial positiva moderada, como mostra o diagrama de dispersão de Moran Figura 5 (à esquerda).

Figura 5 – Diagramas de dispersão de Moran para a taxa bruta de frequência escolar entre homens (esquerda) e mulheres (direita) no Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

Para as mulheres, os padrões espaciais são ainda mais pronunciados. O Índice de Moran Global foi o mais elevado entre as três análises, com valor de 0,269 ($pseudo-p = 0,001$), indicando uma dependência espacial mais forte.

O diagrama de dispersão de Moran para as mulheres, mostrado na Figura 5 (à direita), apresenta uma inclinação mais acentuada da linha de regressão, reforçando a maior intensidade dos agrupamentos positivos.

Os mapas de clusters LISA para homens e mulheres (Figura 6) detalham como os padrões de desigualdade educacional se expressam territorialmente no estado. Para os homens, os *hot spots* — aglomerados de municípios com altas taxas de frequência escolar — concentram-se nas regiões sul e centro-norte do Piauí, sugerindo a influência de contextos socioeconômicos mais favoráveis, maior infraestrutura escolar e possivelmente políticas locais mais efetivas nessas áreas. Já os *cold spots*, áreas com baixas taxas e vizinhos igualmente baixos, predominam nas regiões sudeste e leste, evidenciando bolsões persistentes de vulnerabilidade educacional.

Figura 6 – Mapas de clusters LISA para a taxa bruta de frequência escolar entre homens (esquerda) e mulheres (direita) no Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

Entre as mulheres, o padrão regional é semelhante, mas com maior intensidade. As regiões sul e centro-norte novamente se destacam como polos positivos, com agrupamentos ainda mais robustos, reforçando a hipótese de que a permanência feminina na escola se beneficia mais das condições regionais favoráveis. Por outro lado, as regiões sudeste e leste mantêm-se como focos de baixa frequência escolar, indicando a necessidade de intervenções específicas nessas localidades para promover maior equidade. Esses padrões reforçam a importância de políticas públicas territorializadas, capazes de considerar as desigualdades regionais tanto na oferta de infraestrutura quanto no enfrentamento de barreiras socioeconômicas e culturais ao acesso e permanência escolar.

A análise espacial por faixa etária revela como as desigualdades educacionais se manifestam ao longo do ciclo de vida escolar (Figura 7). Entre as crianças de 0 a 3 anos, observa-se um padrão de baixa frequência escolar, como esperado para essa etapa não obrigatória, mas ainda assim com evidência de *cold spots* no extremo sul e sudoeste, contrastando com *hot spots* localizados no centro-norte. O Índice de Moran Global para essa faixa foi de 0,157, indicando uma autocorrelação positiva fraca, porém significativa, na distribuição das taxas.

Figura 7 – Mapas de clusters LISA para as faixas etárias 0–3, 4–5, 6–14, 15–17, 18–24 e 25 anos ou mais no Piauí

Fonte: Os autores (2025).

Na faixa de 4 a 5 anos, a frequência escolar se eleva, acompanhando a obrigatoriedade da pré-escola, com *hot spots* mais bem definidos no centro-norte e persistência de *cold spots* no sudoeste. O Índice de Moran Global para essa faixa foi de 0,123, também indicando autocorrelação positiva fraca.

Para o ensino fundamental (6 a 14 anos), a frequência escolar alcança níveis de quase universalização no estado, com um Índice de Moran Global ainda mais baixo, de 0,045, refletindo uma homogeneidade territorial maior. Mesmo assim, pequenos *cold spots* permanecem visíveis no sudoeste, sinalizando vulnerabilidades residuais.

No ensino médio (15 a 17 anos), as desigualdades territoriais voltam a se intensificar, com um Índice de Moran Global de 0,222, evidenciando maior autocorrelação espacial. Os *hot spots* concentram-se no centro-norte e os *cold spots* no sul e sudeste, destacando áreas críticas de evasão escolar.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, a frequência escolar cai, mas com um Índice de Moran Global de 0,113, ainda é possível identificar agrupamentos positivos nos centros urbanos, indicando maior acesso ao ensino superior nessas localidades.

Por fim, para a população com 25 anos ou mais, o Índice de Moran Global foi de 0,071, o mais baixo entre todas as faixas, o que já era esperado para essa população, que em geral já concluiu seus estudos formais. Os *hot spots* estão restritos aos grandes centros urbanos e municípios com presença de instituições de ensino superior e cursos de educação continuada, enquanto os *cold spots* dominam amplas áreas do interior.

Para complementar a análise, foi realizada uma comparação com os resultados do Censo Demográfico de 2010 e com dados da *Síntese de Indicadores Sociais* (IBGE) entre 2017 e 2023 (Figura 7 e Tabela 1). Em 2010, a taxa bruta total no Piauí era 28,9%, similar ao valor de 2022 (28,05%), mas com maior intensidade de autocorrelação espacial (Índice de Moran Global = 0,302). Isso indica que, ao longo da última década, embora a taxa média estadual tenha permanecido estável, os padrões espaciais de desigualdade perderam força, tornando-se mais difusos.

Pela Figura 8, observa-se que a região sul manteve os agrupamentos com alta taxa de frequência escolar, enquanto a região centro-norte, em 2010, não apresentava agrupamentos significativos de valores elevados, como verificado em 2022. Esse resultado indica que, ao longo do período, a região centro-norte passou a apresentar maior similaridade de frequência escolar entre os municípios, evidenciando avanços na homogeneização dos indicadores educacionais nessa área.

Figura 8 – Mapa LISA da taxa de frequência escolar total no Piauí em 2010.

Fonte: Os autores (2025).

Os dados da *Síntese de Indicadores Sociais* mostram pequenas variações anuais desde 2017, com avanço notável na faixa de 0 a 3 anos, que subiu de 26,3% (2017) para 36,9% (2023), refletindo maior cobertura da educação infantil. Nas demais faixas, os percentuais permaneceram elevados (próximos à universalização no ensino fundamental), mas a pandemia contribuiu para uma leve queda na frequência entre jovens de 15–24 anos.

Tabela 1 – Taxas brutas de frequência escolar (%) no Piauí por faixa etária (2010, 2017–2023).

Ano	Total	0 a 3 anos	4 a 5 anos	6 a 14 anos	15 a 17 anos	18 a 24 anos	25 ou mais anos
2010	28,9	36,9	98,8	99,4	90,6	32,0	4,6
2017	31,1	26,3	97,6	99,5	90,8	35,2	5,1
2018	31,1	26,0	96,9	99,3	90,6	36,1	5,4
2019	30,5	29,4	98,0	99,5	90,3	36,4	5,2
2022	30,3	31,6	95,7	99,7	90,5	34,1	7,0
2023	28,9	36,9	98,8	99,4	90,6	32,0	4,6

Fonte: IBGE (2010, 2022). Censo Demográfico. IBGE (2017–2023). Síntese de Indicadores Sociais.

4 CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a frequência escolar no Piauí, apesar de superior à média nacional, apresenta desigualdades territoriais persistentes, com padrões espaciais bem definidos de *hot spots* no sul e centro-norte e *cold spots* no sudeste e leste do estado. A análise por faixas etárias destacou vulnerabilidades na educação infantil e no ensino médio, enquanto a comparação temporal com 2010 indicou redução na intensidade dos padrões espaciais, mas sem eliminação das disparidades.

Os resultados reforçam a importância de estratégias educacionais territorializadas, que considerem as especificidades regionais, bem como o uso de técnicas de análise espacial em SIG como suporte às políticas públicas. Para promover maior equidade, é necessário priorizar investimentos em infraestrutura escolar, programas de combate à evasão e oportunidades para educação continuada, sobretudo nas regiões mais vulneráveis.

Futuras pesquisas poderiam avançar incorporando variáveis socioeconômicas e demográficas — como renda domiciliar, taxa de urbanização e indicadores de pobreza — em modelos espaciais multivariados, para explicar mais detalhadamente os determinantes das desigualdades encontradas. Estudos longitudinais também poderiam avaliar os efeitos de políticas públicas específicas, como o Programa Bolsa Família, sobre a evolução da frequência escolar ao longo do tempo.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Institui o Programa Bolsa Família. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 jan. 2004.

BRASIL. Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001. Institui o Programa Bolsa Escola Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 abr. 2001.

CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes (Org.). Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania. Brasília, DF: Ipea, 2013.

GEODA CENTER. GeoDa [software de computador]. Versão 1.20.0. Arizona State University, 2023. Disponível em: <https://geodacenter.asu.edu/>. Acesso em: 30 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sidra: Sistema IBGE de Recuperação Automática. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <http://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 jul. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: Resultados Preliminares. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 jul. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2017–2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2017–2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 jul. 2025.

SOUZA, Rodrigo Gustavo de; SILVA, José de Ribamar Sá. A oferta de água potável e o desempenho escolar nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas rurais no Maranhão: uma análise a partir dos dados do INEP relativos ao ano de 2023. 2023.

JENKS, G. F. *The data model concept in statistical mapping*. *International Yearbook of Cartography*, v. 7, p. 186–190, 1967.

LUZARDO, Antonio José Rocha; CASTAÑEDA FILHO, Rafael March; RUBIM, Igor Brum. Análise espacial exploratória com o emprego do índice de Moran. *GEOgraphia*, Niterói, v. 19, n. 40, p. 161-167, maio/ago. 2017.

MOURA, Dante Henrique. Educação Básica e Profissional no PNE (2014-2024): Avanços e contradições. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, v. 8, n. 15, p. 353-368, jul./dez. 2014.

QGIS DEVELOPMENT TEAM. QGIS Geographic Information System [software de computador]. Versão 3.36.3. Open Source Geospatial Foundation, 2024. Disponível em: <http://qgis.osgeo.org>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SANTOS, Carolina Pinheiro dos et al. *Gestão escolar baseada em dados: análise da frequência estudantil e modelos de otimização*. Brasília, DF: MEC, 2025.

SILVA, Everlane Suane de Araújo da; PAES, Neir Antunes. Programa Bolsa Família e a redução da mortalidade infantil nos municípios do Semiárido brasileiro. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 2, p. 623-630, 2019.